

نگاهی به علی نامه نخستین منظومه حماسی شیعی

منظومه‌های پهلوانی و حماسی خواه منشأ اساطیری داشته باشند و خواه از آبخور وقایع تاریخی سیراب شوند، به اعتبار نوع مشترک ادبی (نوع حماسه)، ممکن است در برخی فنون و تکنیک‌ها مشابهت‌هایی نشان دهند. بنابراین آنجا که دو منظومه را در دست بررسی مقایسه‌ای داشته باشیم که یکی منشأ اساطیری داشته باشد و دیگری آبخور تاریخی، آنچه می‌تواند وجه فارق دیگری بین این دو اثر در حوزه عواملی چون روش تنظیم و نحوه پرداخت ترکیب‌ها و شیوه مؤلف در برخورد با صرف و نحو کلام ایجاد کند، فاصله تاریخی تألیف دو اثر است. حال با کشف اخیر منظومه علی نامه (که باید آن را کشفی دوباره خواند)، و طبع آن از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب، امکان مقایسه‌ای دقیق‌تر بین این دو نوع منظومه، یعنی منظومه‌های حماسی اساطیری و مذهبی، فراهم شده است؛ چرا که فاصله تاریخی تألیف شاهنامه و علی نامه در مقیاس تاریخ ادبیات، نسبتاً کم، و در حدود صد سال است.

علی نامه اثر شاعری متخلص به ربیع، از شاعران شیعه‌مذهب قرن پنجم هجری قمری است. پیش از کشف این منظومه، عموم فضلا خاوران نامه این حسام خوسفی از قرن هفتم را نخستین منظومه حماسی شیعی می‌دانستند. علی نامه به تقلید شاهنامه فردوسی در بحر متقارب سروده شده است و در ترکیب‌ها و نحو کلام نیز شباهت خاصی بین این دو اثر هست؛ از جمله در رجزخوانی‌ها و وصف میادین جنگ که دکتر شفیعی کدکنی در مقاله‌ای به شکل مبسوط به این مقوله پرداخته‌اند. با این همه، شباهت مذکور به معنای آن نیست که ربیع توانسته باشد اثری هم‌سنگ شاهنامه خلق کند. ربیع منبع اصلی خود در ذکر ماجراهای حیات علی (ع) را کتاب‌های مورخی متقدم به نام ابومخنف معرفی می‌کند. از کتاب‌های ابومخنف امروز چیزی در دست نیست؛ ولی ترتیب آنها در تدوین کتاب ربیع رعایت شده است. ابومخنف دو کتاب نخست خود را به ترتیب به جنگ جمل و جنگ صفین اختصاص داده بوده و

حامد هاتف

- * علی نامه (منظومه‌ای کهن)
- * سراینده‌ای متخلص به ربیع
- * تصحیح رضا بیات و ابوالفضل غلامی
- * چاپ اول، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب ۱۳۸۹

چکیده

نگارنده در این مطلب نخست با مروری بر زمانه ربیع، مؤلف علی نامه، نسبت زمانی او را با برخی بزرگان ادبیات فارسی و فضایی تشیع در سده‌های چهارم و پنجم هجری قمری به دست می‌دهد و سپس به بررسی پاره‌ای ابیات علی نامه می‌پردازد. این ابیات به شکل تصادفی از میان یازده هزار بیت این منظومه گزینش شده‌اند. در این میان، دلایلی مبنی بر تأثیرپذیری ربیع از شاهنامه و برخی تعابیر خاص فردوسی بیان می‌شود. در پی این گفتار، درباره ضمیمه بیستم فصلنامه آینه میراث که ویژه علی نامه است و مجموعه‌ای از مقالات درباره این منظومه را در خود جای داده، سخن خواهیم گفت.

واژه‌های کلیدی: علی نامه، ربیع، فردوسی، شاهنامه، تقلید.

علی نامه نیز در دو بخش، نخست به ذکر وقایع جنگ جمل و سپس به ذکر وقایع جنگ صفین می‌پردازد. گویا ربیع قصد داشته است که دو بخش دیگر نیز بر این کتاب بیفزاید و در آنها نیز ترتیب دو اثر دیگر ابومخنف را رعایت کند. ربیع کتاب خود را به دلیل ریشه داشتنش در واقعیت تاریخی می‌ستاید و شاهنامه را به دلیل دروغین بودن داستان‌ها و شخصیت‌های آن، نکوهش می‌کند. او معتقد است اهل سنت در کوره‌ی علاقه‌ی عموم به شاهنامه می‌دمند تا ماجراهای آموزنده‌ی حیات علی (ع) و دیگر امامان شیعه بازگو نشود. او علی نامه را طی یک سال به نگارش درآورده است.

نگاهی به زمانه ربیع

تولد ربیع ده سال پس از پایان تحریر نهایی شاهنامه و سی و پنج سال پس از تولد بیهقی، در ۴۲۰ قمری اتفاق افتاده است. بیست سال پیش از تولد ربیع، سلطان محمود غزنوی ناراین هند را فتح کرده و غضابری رازی به تهنیت فتح ناراین دو بدره زر گرفته بود. ربیع سی و پنج سال از بیهقی، بیست و شش سال از ناصر خسرو، بیست و چهار سال از خواجه عبدالله انصاری و ده سال از نظام الملک طوسی کوچک‌تر بوده است. او همچنین از مسعود سعد بیست سال بزرگ‌تر بود. یک سال پس از تولد ربیع (۴۲۱) سل سلطان محمود غزنوی را کشت؛ هشت سال پس از تولد او (۴۲۸) ابن سینا جهان را ترک کرد و بیست و دو سال پس از تولدش (۴۴۲)، دست اجل به ابوریحان بیرونی رسید. وقایع آن بخش از تاریخ بیهقی که امروز موجود است از یک سال پس از تولد ربیع، یعنی سال ۴۲۱، آغاز می‌شود و با وقایع سال ۴۵۱، برابر با سی و یک سالگی ربیع، پایان می‌یابد. مؤلف علی نامه در یازده سالگی خود شاهد تسلط ترکمانان سلجوقی بر خراسان بوده است.

ربیع در دورانی زندگی می‌کرد که کتب اربعه شیعه تألیف شده بود و سید رضی نیز مجموعه‌ای از سخنان و خطبه‌های علی (ع) را در نهج البلاغه تدوین کرده بود. در این دوران بحث‌های معتزلی و اشعری همچنان در اوج بوده و فضای فرهنگی و سیاسی وجود شاعرانی چون ربیع را نیز اقتضا داشته است. مناقب‌خوانان پرشماری منقبت امامان شیعه را بر سر کوی و برزن می‌خوانده‌اند و در مقابل، فضایل‌خوانان زیادی نیز از اهل سنت، فضایل سه خلیفه نخست را یادآور می‌شده‌اند. ابوهاشم جانی، فقیه و محدث و رئیس فرقه بهشمیه از معتزلیان، ۹ سال پس از تولد ربیع روی در نقاب خاک کشید. شیخ کلینی در ۳۳۹، یعنی همان سال تولد فردوسی و مرگ رودکی و مبدأ غیبت کبری امام زمان (عج)، از جهان رفته و یکی از کتب اربعه شیعه را به یادگار گذاشته بود و شیخ طوسی نیز در چهل سالگی ربیع جهان را ترک کرد. درگذشت سید رضی چهارده سال و درگذشت شیخ مفید هفت سال بر تولد ربیع مقدم بوده است. مرگ ابن مسکویه، خازن و رئیس کتابخانه ابن العمید، نیز تنها یک سال نسبت به تولد ربیع تأخر دارد. بنابراین ربیع برای تقویت بنیه علمی خود مجموعه‌ای از جاودان‌ترین منابع مکتوب زمانه خود را در اختیار داشته است، یا می‌توانسته است در اختیار داشته باشد؛ از اصول کافی کلینی تا من لایحضره الفقیه شیخ صدوق و نهج البلاغه گردآورده سید رضی و تهذیب و استبصار شیخ الطایفه طوسی. ربیع با عبدالقاهر جرجانی، صاحب دلائل الاعجاز و کتاب معروف اسرار البلاغه نیز هم‌دوره است؛ عبدالقاهر در سال ۴۷۴ درگذشت. مهم‌ترین شاعران شیعه‌مذهب مقدم بر ربیع، کسایی و فردوسی و منطقی رازی بوده‌اند. شاعران بزرگ دربار غزنوی، از قبیل فرخی و منوچهری و عنصری و غضابری رازی، همگی در بازه‌ای تقریباً سی ساله پس از تولد ربیع درگذشته‌اند.

مختصری درباره علی نامه

عوامل مهمی در قدرت بیشتر گرفتن یک منظومه حماسی دخیل‌اند؛ از جمله این عوامل می‌توان به شکل تدوین روایت، توجه به لحن درخور هر شخصیت در تنظیم سخنان او، نوع ترکیب‌ها و استفاده از واژگان مناسب این نوع ادبی، و البته بسیاری عوامل دیگر اشاره کرد. نگارنده در این مطلب به فراخور ابیاتی که می‌آورد، به بررسی ترکیب‌ها و ویژگی‌های بلاغی علی نامه، و مقایسه‌هایی بین این ابیات و ابیاتی از شاهنامه می‌پردازد. به نوشته دکتر شفیعی کدکنی، از بیش از یازده هزار بیت این منظومه، نزدیک به سه هزار بیت قابل توجهی می‌توان استخراج کرد. در ابیاتی که در این مطلب مرور می‌شوند، هم احتمالاً از آن سه هزار بیت هست و هم از ابیات سست. بخشی از توجه نگارنده نیز معطوف برخی سهوهای مصححان خواهد بود. در واقع ما تحلیلی بر پایه بیت ارائه می‌دهیم و بررسی‌های کلان چون بحث روایت و اسناد تاریخی را کنار می‌گذاریم. همین‌جا نکته‌ای را باید تأکید کرد، و آن اینکه بر خلاف فردوسی، مؤلف علی نامه از واژه‌های عربی بسیار استفاده کرده است و این امر با توجه به هم‌دوره بودن نسبی این دو اثر، جالب توجه است؛ به‌ویژه از این نظر که استفاده ربیع از لغات عربی منحصر به آن مواردی نیست که روایت تاریخی مربوط به سرزمین‌های عرب‌زبان یا استفاده از اصطلاحات مذهبی او را وادار سازد؛ بلکه او به طیب خاطر در مواقع مختلف از لغات عربی بهره می‌برد.

مروری بر برخی ابیات علی‌نامه

بیت ۲۶۲: چو با دست ناقص علی عهد بست / همی گفت این عهد سست است و پست

این بیت نظر به بیعت طلحه با امام به‌عنوان خلیفهٔ مسلمانان پس از قتل عثمان دارد. اطلاق صفت ناقص به دست، و افادهٔ معنای کنایی از آن، به این بیت صیغه‌های بدیع بخشیده است. سجع متوازی بین بست و پست و دست، با معنای بیت در هم‌خوانی کامل است. واج‌آرایی (هم‌حروفی) ایجاد شده با تکرار واک «سین» نیز به زیبایی سمعی بیت می‌افزاید و بر سست بودن آن بیعت تأکیدی کند.

بیت ۲۷۷: بن شبهت آباد ابلیس کرد / چو با آدم او مکر و تلبیس کرد

مصراع نخست را به دو شکل می‌توان خواند؛ می‌توان «آباد» را جزء نخست فعل مرکب «آباد کردن» دانست و می‌توان «شبهت‌آباد» را به‌مثابه یک کلمه در نظر گرفت. به نظر می‌رسد شاعر، خود، بر خوانش نخست تأکید بیشتر داشته است. شبهت از جملهٔ کلماتی است که به ضرورت موضوع در متن علی‌نامه از زبان عربی وارد شده است.

بیت ۲۸۱: کسی کو بود در علی بدگمان / بود تیر وی بی گمان چون کمان

مصراع دوم قابلیت لازم برای تبدیل به مثل را دارد؛ تیرش کمان شد. چنین بیت‌هایی در علی‌نامه قدرت شاعری ربیع را به رخ می‌کشند.

بیت ۲۹۳: بدش نام عبدالله از خاص و عام / بدندی مر او را رهی و غلام

استفاده از واژهٔ «رهی» در این بیت، یکی از ده‌ها مورد واژگانی است که تألیف علی‌نامه را در قرن پنج تأیید می‌کند. این کلمه در نظم و نثر دوره‌های بعد، به تدریج، کمتر و کمتر استفاده شده است و اوج به‌کارگیری آن در همان سده‌های نخستین شعر فارسی در شعر سبک خراسانی بوده است. در برهان قاطع، سه معنای این واژه یکی «رونده» است، دیگری «غلام و بنده و چاکر» و سومی «اینجانب و بنده». در معنای دوم که منظور نظر مؤلف علی‌نامه است، «رهی» از ساخت پهلوی rasīk برمی‌آید که در پهلوی به همین معنای «غلام و بنده» کاربرد داشته است. اما در معنای اول و سوم، این واژه نه از ریشهٔ پهلوی، که از ساخت: ره‌ی (یاء نسبت) گرفته می‌شود و این نکتهٔ مهمی است که در کاربرد این واژه باید به آن توجه داشت؛ اینکه در معناهای مختلف، به‌رغم صورت مشابه، از ساخت‌های مختلفی مشتق شده است. محمد معین دربارهٔ معنای سوم «رهی» در حاشیهٔ برهان نوشته است که در گذشته، نویسنده و گوینده از خود به لفظ «رهی» یاد می‌کردند؛ و شاهدش برای این معنی، این دو بیت منوچهری است: «اگرچه رهی را تو کمتر نوازی / پرهیزی از درد سر وز گرانی، / من ایدون چو بازم که زی تو شتابم / اگر چند از دست خود برپرانی». (محمد حسین خلف تبریزی، ۱۳۷۵: ۹۸۵)

آنچه از اهمیت استفاده از این واژه در این بیت حکایت دارد، معنایی است که ربیع از «رهی» می‌گیرد. رهی در معنای غلام و بنده، همان‌گونه که گفته شد، از ساخت پهلوی می‌آید و معنای آن همان معنای واژه در پهلوی است؛ این کاربرد معنایی «رهی» به تدریج رنگ باخته است و اوج آن در همان شعرهای سده‌های نخستین نظم و نثر فارسی است. حال آنکه «رهی» به معنای اینجانب و بنده، با ساخت یاء نسبت، برای اطلاق نویسنده به خویش، تا نثر و نظم دوران قاجار هم باقی می‌ماند.

بیت ۳۰۸: شما را کنون اندرین رای چیست / و با من درین کار خود یار کیست

جناس قلب کل میان یار و رای، در حالی که هر دو این واژه‌ها درست پیش از قافیه استفاده شده‌اند، می‌تواند نشانهٔ تسلط نسبی ربیع در فنون شاعری باشد.

بیت ۳۱۷: بید شادمانه ستمکاره مرد / چو شد گرم دیگ سخن‌های سرد

از بیت‌های زیبایی علی‌نامه است. طباق بین گرم و سرد در بهترین جایگاه معنایی قرار گرفته است. ترکیب وصفی «دیگ سخن» نیز از بداعت کافی بهره می‌برد. همچنین هم‌حروفی سین در ترکیب وصفی «سخن‌های سرد» سرمای لازم آن دیگ را مؤکد می‌کند و طباق بین گرم و سرد را قوت می‌بخشد. «بید» در این بیت به روال مألوف شعر خراسانی، در جایگاه معنایی «بشد» قرار گرفته است.

بیت ۳۲۷: چو زرابه شد چهرهٔ طیره شب / چو خورشید از خنده بگشاد لب

«زرابه» در این بیت به راء مشدد خوانده می‌شود و نگارنده از این که تشدید راء اصلی است یا به ضرورت وزن، اطلاعی ندارد. واژهٔ «زراب» بر وزن سراب در گذشته کاربردهای مختلفی داشته است؛ از جمله به معنای شراب زردرنگ استفاده می‌شده است و به نوشتهٔ برهان قاطع، طلای حل کرده و مالیده که نقاشان به کار می‌برده‌اند نیز زراب نام داشته است (خلف تبریزی ۱۳۵۷: ۱۰۰۸).

غیث اللغات معنایی برای این کلمه اضافه می‌کند؛ گیاهی که بوی مشک دارد (رامپوری، ۱۳۶۳: ۴۳۰). اگر اصل این کلمه و صورت معمول آن در فارسی قرن پنجم، «زراب» بوده باشد و ربع به ضرورت وزن آن را مبدل به «زراه» به راه مشدد کرده باشد، شاید بتوان آن را مختصات دیگری از ویژگی‌های سبکی شاعر علی‌نامه به شمار آورد.

بیت ۵۲۱: چه رنگ آورد بر خران دمشق (دمسق) / لعین عمرک عاص پر مکر و فسق

در نمایه لغاتی که مصححان بر متن حروفی علی‌نامه افزوده‌اند، «رنگ آوردن» به معنای فریفتن ذکر شده است. ولی این فعل در شعر فارسی معانی رایج دیگری نیز داشته است؛ از جمله در این بیت سنایی: گر تو رنگ آوری و طیره شوی غم نخورم / سنگ اگر لعل شود جز به بدخشان نشود. (عقیقی، ۱۳۷۶: ۱۱۶۶/۲) که «رنگ آوردن» در این بیت در معنای خشمگین شدن به کار رفته است. نظامی در اقبالنامه همین فعل را در معنای «شرمند شدن یا جلوه و رونق دادن» به کار برده است: اگر شوربایی به چنگ آوری / من مرده را باز رنگ آوری / ولیک آشتی به ز پرخاش و جنگ / که این داغ و درد آرد آن آب و رنگ (همان). در واقع این فعل «رنگ آمیختن» و وجه فاعلی آن، یعنی «رنگ‌آمیز»، بوده است که در ادبیات فارسی عموماً به معنای نیرنگ زدن و دغل کردن استفاده شده است. فردوسی می‌گوید: بدانست شاه گرانمایه زود / کز آمیختن رنگ نابدش سود (همان). بنابراین به نظر می‌رسد استفاده از فعل «رنگ آوردن» در جایگاه معنایی «دغل کردن و فریفتن» کم‌سابقه باشد؛ به‌ویژه آنکه ربع در بیت ۲۹۶، از همین فعل اخیر، یعنی رنگ آمیختن، در معنای فریفتن استفاده کرده است: میان بست بر فتنه انگیختن / به کین جستن و رنگ آمیختن.

بیت ۱۴۳۸: که ما دشمنت را بکشتیم زود / سرش آوردیم چون باد و دود

دود و باد، هر دو، در ادبیات کهن فارسی هم مفهوم نابودی را متبادر می‌کنند و هم مفهوم سرعت را؛ اگرچه اغلب مواقع مدلول کنایی «دود»، نابودی است و مدلول کنایی «باد»، سرعت. ربع در این بیت با مهارت «باد و دود» را در جایگاهی قرار داده است که هر دو مفهوم را با هم دربرداشته باشد: زبیر بن عوام شکسته می‌شود و سرش (اعتبارش، شخصیتش) را که چون باد و دود محو می‌شود، به سرعت نزد امام می‌آورند. در واقع، ادات «چون» در این بیت هم می‌تواند به فعل بازگردد که در آن صورت «باد و دود» نقش قیدی می‌گیرد، و هم می‌تواند به سر زبیر بازگردد که در این صورت «باد و دود» صفت است.

ایبات: ۱۴۴۰، ۱۴۴۱ و ۱۴۴۳:

علی گفت که را کشتی بر گو به نام

که تا من بدانم هم از خاص و عام

امیر سپه گفت زبیر عوام

بکشتیم که این فتنه کرد بر امام...

علی گفت او را چرا کشتی زود

نیابودی نزدیک من همچو دود

بیت‌هایی نظیر اینها که حکایت از کمترین تسلط بر وزن و عروض دارد، متأسفانه در علی‌نامه بسیار است. به نظر می‌رسد در برخی موارد چنین ضعف‌هایی ناشی از اشتباهات سهوی در استنساخ کاتبان بوده باشد؛ چون ربع در بیت‌هایی دیگر، قدرت شاعری شایانی را به نمایش گذاشته است. با این حال، آنجا که تنها یک حرف عامل خارج شدن از وزن است، مثل تاء آخر «گفت» یا دال پایانی «کرد»، نمی‌توان با قطعیت حکم به اشتباه کاتب داد؛ چراکه دیگر ارکان سطر بر جای خود نشسته‌اند و به لحاظ معنایی هم، قرینه‌ای برای جایگزین کردن با گفت یا کرد به نظر نمی‌رسد.

بیت ۱۴۵۵: چنین گفت پیغمبر ابطحی / بود دشمن مر تضحی دوزخی

اشکال قافییه در علی‌نامه کم نیست. این بیت از باب نمونه نقل شد. در بیت ۱۴۶۹ هم می‌خوانیم: نبشته همی آوردیم به قهر / به نزدیکت ای شاه روشن گهر.

بیت ۱۴۶۴: بدین قول خرسند گشتند به تفت / به ره نامدند و سر رشته رفت

کاملاً آشکار است که «به» در مصراع نخست اضافه است. این چنین ضعف‌هایی را هرگز نمی‌توان به حساب شاعر گذاشت و وجود آنها در متن حروفی علی‌نامه قطعاً از سهو کاتبان است. ولی این ایراد به مصححان محترم وارد است که گاهی اوقات با پی‌نوشت، یا علائم مختلف، اضافه بودن چنین مواردی را یادآور نشده‌اند. می‌گوییم گاهی اوقات، چون در مواردی هم جزئی که در بیت کم بوده، و به ضرورت وزن یا معنا باید اضافه می‌شده است، داخل گروه ذکر شده است. استفاده معنایی ربع از تعبیر کنایی «از دست رفتن سر رشته» در مصراع دوم این بیت جای تأمل دارد و نکته مثبت دیگری است در علی‌نامه.

بیت ۴۷۴۴: به چاره مگر گردنش بشکنی / ز گردن تو نامش به خاک افکنی

معنای بیت با وجود «گردن» مصراع دوم، نارسا و ضعیف است. می‌توان گفت با گردن یا حتی از گردن به خاک افتاده، ولی اینکه نام کسی از گردن به خاک بیفتد، تعبیری نارس است. حدس نگارنده این است که این گردن، احتمالاً باید «گردان» بوده باشد؛ چراکه کلمه «گردان» بارها در علی‌نامه استفاده شده است و در اینجا هم می‌تواند افاده معنایی مناسبی داشته باشد و سهو کاتبان احتمالاً آن را به شکل «گردن» ضبط کرده است. رد شدن از این نکته و اشاره نکردن به آن را ناچار باید به حساب ضعف تصحیح گذاشت. توجه کنیم که چون حرف پایانی واژه «گردان» نون است، هجای دوم آن بلند محسوب می‌شود، همچنان که هجای دوم «گردن»؛ پس در صورت استفاده از «گردان»، بحر متقارب ما همچنان تندرست می‌ماند.

بیت ۴۷۵۸: نبد آگه از حال گردون پیر / که گردون ز بهرش همی کند پیر

تأثیرپذیری شاعر علی‌نامه از شاهنامه فردوسی در این بیت کاملاً آشکار است. ربیع به‌عنوان شاعری شیعه و متعصب، اصولاً نباید مرگ یکی از دشمنان علی(ع) را به مکر و حیله گردون پیر ارجاع دهد، چنانکه در شاهنامه درباره پهلوانان بزرگ مکر صورت گرفته است؛ بلکه باید آن را بر اساس حق و قوانین الهی تعبیر کند؛ حال آنکه او بدون آنکه در واقع چنین قصدی داشته باشد، متأثر از بسیاری از ابیات شاهنامه چنین می‌کند و در بیغ و افسوس را که در شاهنامه با چنین تعبیری نثار پهلوان می‌شود، به سهو، نثار دشمن علی(ع) می‌کند و می‌گوید افسوس، این گردون و فلک بود که برای این دشمن خداوند چاه کند. البته می‌توان گفت شاید به بلور ربیع گردون و تقدیر و سرنوشت هم به فرمان خداوند عمل می‌کنند؛ این بیت از جمله مواردی است که به خوبی قدرت شاهنامه را در تأثیرگذاری بر شاعرانی که حتی آن را دروغ و گزاف می‌خوانند، نشان می‌دهد.

بیت ۴۷۶۴: سپرد این همه پور صخر از خری / بدان گاو شامی سگ عامری

عفت کلام شاهنامه چه در ماجراهای عاشقانه و چه در برخورد فردوسی با جنبه‌های منفی شخصیت‌های حماسه بزرگش، معروف است. ربیع خود را ملزم به چنین عفت کلامی نمی‌داند؛ چه، طرف مقابل برای او دشمن پروردگار است و مقابل علی(ع) ایستاده است و به همین دلیل، شایسته این نسبت‌ها است.

بیت ۵۵۱۱: چنین است این بوتراب الامام / که این دین تازی بدو بشد تمام

باز هم آشکار است که «بشد» در مصراع دوم باید «شد» باشد. سهو کاتبان بدون آنکه بدان اشاره شود و تلاشی برای ترمیمش صورت گیرد، در صورتی برهنه به متن حروفی راه یافته است.

بیت ۵۵۲۱: دژم شد از آن این امام جهان / چو آن مرد را خسته دید آن چنان

تکرار سه‌بار «آن» و توالی «آن و این» در مصراع نخست، نشانه ضعف تألیف ربیع است.

بیت ۶۱۳۰: یکی باز گرد از مسلمانان کشی / کزین پس تو لشکر به نیران کشی

«مسلمان» باید جایگزین «مسلمانان» شود؛ باز هم بی‌توجهی به سهو کاتبان در متن حروفی تصحیح شده.

بیت‌های ۶۱۴۱ تا ۶۱۵۲:

بیفکند آن نامه از دست و گفت
که پژمرده‌بستان به کین بر شکفت
چه دیده‌ست در خواب آن گبر باز
که این خر مگس خیره گشته‌ست باز
به مستی نوشته‌ست این دو سخن
سر قاسطینان به نزدیک من
مر این گفته‌ها را جوابی درست
سر ذوالفقارم دهد از نخست
مر آن خواب‌ها را که دید آن لعین
معبر بود تیغ من بر یقین
من اینک به تنگ آمدم ساخته
ز فتنه کنم شرع پرداخته
ز بن بشکند قاسطین را خمار

چو در وی رسد هیبت ذوالفقار
 مرا تا بود روح در کالبد
 ز تیغم نیابد امان مرد بد
 منم نایب مصطفای امین
 به من پایدارست تا حشر دین
 تهی کردم از ناکثینان جهان
 ز ما قاسطین او نیابد امان
 بود زین سپس کشتن مارقین
 بدین تیغ بر نهروان بر یقین
 مرا زان سپاه فراوان چه باک
 چه دشمن بر من چه یک مشت خاک

درباره این بیت‌ها که در واقع سخنان علی(ع) از زبان ربیع است، جای این نکته کوتاه هست که بعید به نظر می‌رسد امام چنین لحن و کلماتی را خطاب به فردی استفاده کرده باشد. اینها همان منم منم‌ها و رجزهای پهلوانی شاهنامه است که پهلوانان به یکدیگر می‌گویند؛ احتمالاً جای افراسیاب با ناکثین و جای دیگران با مارقین پر شده است. برای نمونه به نخستین بیت از این مجموعه دقت کنیم تا باز هم نشانی از شاهنامه ببینیم. آیا واقعاً علی(ع) وقتی از نامه‌ای ناراحت شود، به شیوه برخی پهلوانان شاهنامه، نامه را به زمین پرتاب می‌کند یا با آرامش و وقار برخورد می‌کند و پاسخی درخور می‌دهد؟ گشتاسپ به توصیه زرتشت سر از باج دادن به ترکان و چینیان پیچید. ارجاسپ، شاه توران و چین، نامه‌ای برای او نوشت و او را به آیین قدیم فراخواند و تهدید کرد اگر نپذیرد به ایران حمله می‌کند. گشتاسپ پس از مشورت با زریبر و اسفندیار، بینداخت نامه بگفتاروید/ مرین را سوی ترک جادو برید(فردوسی، ۱۳۸۴: ۸۹۷). نمونه دیگر، بیت سوم است. کار نادرست یا نامعقول فردی را حمل بر مست بودن او حین انجام آن کار کردن، از تم‌های آشنای شاهنامه است. افراسیاب در داستان رزم کاووس با شاه هاماوران، در میانه جنگ سراغ الکوس را می‌گیرد؛ بپرسید کالکوس جنگی کجاست/ که چندین همی رزم شیران بخواست/ به مستی همی گیو را خواستی/ همه جنگ با رستم آراستی. (همان: ۲۴۲). افراسیاب رجز خوانی‌های الکوس را که خود را همورد گیو و رستم می‌پنداشته است، ناشی از مستی او می‌داند و سرانجام هم الکوس به دست رستم کشته می‌شود. بسیار بعید است علی(ع) هر چه هم از کار فردی ناخرسند باشد، او را به مست بودن طی انجام آن کار متهم کند. شاید نگاهی تیزبین‌تر، بین بیت «منم نایب مصطفای امین/ به من پایدارست تا حشر دین» و این سخن شاپور هنگام تاجگذاری‌اش شباهتی بیشتر ببیند که می‌گوید: منم پاک‌فرزند شاه اردشیر/ سراینده دانش و یادگیر (همان، ۱۳۳۵). در هر دو این بیت‌ها، گوینده در مصراع نخست با نحو کلامی مشابه خود را وارث و میراث فردی بزرگ معرفی می‌کند.

ربیع می‌گوید علی(ع) گفته است: «تهی کردم از ناکثینان جهان/ ز ما قاسطین او نیابد امان». ولی تهی کردن زمین و زمان و جهان از دشمن، رجز معمول پهلوانان شاهنامه است؛ نه علی(ع) که در جنگی، چون مالک اشتر بر او فخر کرد که من در این جنگ تعداد بیشتری کشتم تا تو، گفت من نگاه می‌کنم، اگر امید اصلاح به یکی از دشمنان باشد او را نمی‌کشم. هومان در داستان کاموس کشانی می‌گوید: تهی کرد باید ازیشان زمین/ نباید که آیند زین پس به کین (همان: ۴۹۹).

و در نهایت، آخرین بیت را با این بیت شاهنامه مقایسه کنیم، که رستم به گودرز می‌گوید، وقتی پس از مشاجره با کاووس به دلیل دیر آمدن و کوچک گرفتن امر شاه و خطر سهراب، به قهر از کاخ بیرون آمده است: چرا دارم از خشم کاووس باک/ چه کاووس پیشم چه یک مشت خاک (همان، ۲۶۱). ربیع منم منم رستم را از شاهنامه برمی‌دارد و با اندکی تغییر و حفظ تعبیر اصلی آن، به امام نسبت می‌دهد.

بیت ۷۵۶۴: ز نو نیزه آتش برافروختند/ به پولاد پولاد می‌سوختند

تصویر مصراع دوم در شاهنامه دیده نشد. سوزاندن پولاد به پولاد، تصویری بدیع است. گویا ربیع به فعل سوختن و سوزاندن علاقه خاصی داشته است؛ چراکه در مواقع مختلف با این فعل تصویرهای جالبی خلق می‌کند. او در بیت ۷۵۹۸، به تعبیر معمول «کوفتن پولاد با پولاد» بازی‌گردد: چو آن آتش کین برافروختند/ به پولاد پولاد می‌کوفتند.

بیت ۷۶۱۵: ز مردان دین بانگ و تکبیر خاست/ ز سفینایان ناله‌ای زیر خاست

در این بیت قدرت معنایی قافیه چشم‌نواز است: بانگ و تکبیر به صدای رسا و بلند، مقابل ناله زیر دشمنان خدا قرار گرفته است.

بیت ۸۶۷۰: همی ریخت چشم هوا اشک خرد/ چو ابری سیه دید زی وی سپرد

این بیت و چند بیت دیگر، وصف زمانی است که علی(ع) در شبی از شب‌های جنگ صفین تنها است و یاد از پیش‌بینی پیامبر(ص) می‌کند که خبر از وجود چنین شبی داده بود. چند ساعت پیش‌تر، امیرالمؤمنین به همراه حسنین و اشعث و مالک و دیگر باران خود، نبرد سختی کرده و سپس طعامی خورده است و قدری بر پهلوئی چپ خفته است؛ چو لختی برآسود سالار دین/ برآورد پهلویش را از زمین/ یکی کرد سوی هوا او نگاه/ شبی بود چون قیر و قطران سیاه/ همه شمع‌های هوا مرده دید/ جهان در یکی قیرگون پرده دید. تا می‌رسد به بیت ۸۶۷۰. منظور از «هوا» در این بیت‌ها آسمان است؛ پس شمع‌های هوا، ستارگان خواهند بود. در بیت بعد تعبیر کردن باران و آب به «روغن»، مخصوصاً جالب و بدیع است؛ تو گفתי گرفت آن شب قیرگون/ زمین را سراسر به روغن درون. ربیع در بیت بعد با این روغن کار دارد: همی جست آتش چو تندر به در/ شب زاع‌گون را همی سوخت پر. البته می‌شد روغنی نباشد و باز هم برق و صاعقه پر زاع شب را بسوزاند؛ ولی وجود روغن، این تعبیر را نیرومندتر می‌کند. در همین بیت اخیر، شاعر برای تصویر قدرت و حدت برق و صاعقه، از صدای تندر کمک گرفته است و اولی را به دومی تشبیه کرده است: آتش مثل تندر بیرون جست. او با این کار، به صاعقه صبغهای شنیداری نیز بخشیده است و دهشتناکی فضای حماسه را در گستره حسی وسیع‌تری تصویر کرده است.

بیت ۹۲۶۶: تو را این نشان بس که وی دوست است/ بر اندام وی مهر ما پوست است

از مصرع دوم این بیت صدای شاهنامه می‌آید؛ اگر چه نگارنده موفق به یافتن بیتی از شاهنامه با این تعبیر نشد. اگر این تعبیر از شاهنامه گرفته نشده باشد، بداعت مصرع دوم باز هم از قدرت شاعری ربیع حکایت خواهد کرد. قدرت تعبیر به‌ویژه به استفاده مناسب از «پوست» بازمی‌گردد؛ مهر به پوستی مانند شده که اندام را دربرمی‌گیرد، احاطه می‌کند و از شر مزاحم حفظ می‌کند. در شعر فارسی عموماً مهر و محبت خاصیتی درون‌گیر دارد؛ یعنی یا در دل جا می‌کند یا در مغز استخوان یا مثلاً در خون جاری می‌شود. این بیت از معدود مواردی است که مهر را در جایگاهی بیرونی قرار داده است که محیط و حافظ و حامی و پوشاننده است.

نتیجه‌گیری

الف. ربیع شاعر خوش‌قریحه‌ای است و به همین اعتبار بررسی علی‌نامه بر مبنای تعابیر و تصاویر شایسته است. قدمت این اثر نیز بررسی آن را به لحاظ ویژگی‌های واژگانی و اسناد تاریخی، اهمیت بیشتر می‌بخشد. ولی در یک نکته تردید نیست، و آن اینکه تسلط ربیع در فنون شاعری تام و تمام نبوده است. اشکالات قافییه و برخی اشکالات وزنی، به همراه ضعف تألیف‌های گاه و بی‌گاه، میزان تسلط شاعر را به چالش می‌کشد.

ب. سهو کاتبان منجر به اشکالات زیادی در متن علی‌نامه شده است. برخی از این اشکالات را می‌توان بر اساس حدس و قرائن لفظی و معنوی تا حدی برطرف کرد، ولی در برخی دیگر، به‌دست دادن شکل اصلی کلام ربیع بسیار دشوار است.

ج. جا دارد مصححان محترم که قطعاً برای انتشار پاکیزه علی‌نامه متحمل زحمات فراوان و بررسی‌های تخصصی نفس‌گیر شده‌اند، چاپ دیگری از این اثر مهم تاریخ ادبیات فارسی/ شیعی به دست دهند که در آن، به اشکالات سهوی کاتبان اشاره شده باشد و تلاش بیشتری برای ارائه شکل محتملاً درست ابیات، صورت گرفته باشد.

د. تأثیرپذیری ربیع از شاهنامه فردوسی، آشکار است و نمونه‌های بسیاری از شباهت تعابیر، شباهت نحو کلام و شباهت تصاویر بین علی‌نامه و شاهنامه می‌توان به دست داد.

کتابنامه

- محمد حسین خلف تیریزی، ۱۳۵۷، برهان قاطع، به کوشش محمد معین. تهران: امیرکبیر.
- دبیرسیاقی، سیدمحمد، ۱۳۸۶، تقریرات استاد بدیع‌الزمان فروزانفر درباره تاریخ ادبیات ایران، تهران: خجسته.
- رامپوری، غیاث‌الدین، ۱۳۶۳، غیاث‌اللغات، به کوشش منصور ثروت، تهران: امیرکبیر.
- صفاء ذبیح‌الله، ۱۳۸۴، تاریخ ادبیات ایران، ج. ۱. تهران: ققنوس.
- عقیقی، رحیم، ۱۳۷۶، فرهنگ‌نامه شعری، ج. ۲. تهران: سروش.
- فردوسی، حکیم ابوالقاسم، ۱۳۸۴، شاهنامه، تهران: هرمس.
- مشکور، محمدجواد، ۱۳۸۵، تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام تا قرن چهارم، تهران: کتابفروشی اشرافی.
- ربیع، ۱۳۸۹، علی‌نامه (منظومه‌ای کهن)، تصحیح رضا بیات و ابوالفضل غلامی، چاپ اول، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب.

